

NUMIZMATIKA. TEMURIYLAR VA SHAYBONIYLAR DAVRI TANGALARI.

Nasullayeva Shahnoza Muxtor qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

shaxnozanasullayeva0@gmail.com.

Tel:+998916311207.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253672>

Annotasiya: Mazkur maqolada numizmatika nima ekanligi, dastlabki tanga pullar qachon, qayerda paydo bo'lganligi, temuriylar va shayboniylar davrida tanga - pul munosabatlari qanday tashkil etilganligi va ular o'rtasidagi tafovutlar, Amir Temur, Shohruh, Mirzo Ulug'bek, Shayboniyxon, Ko'chkunchixon, Abdullaxon II va boshqa hukmdorlarning o'tkazgan pul islohotlari, qaysi shaharlarda tanga zarb qilinganligi haqida, o'sha davrda tangalarning qay darajada ahamiyatli ekanligi to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Kalit so'zlar : Numizmatika, numizmatlar, stater, Gerodot, Ksenofont, Lidiya, Bassaray, miri, fulus, fulusi-adliya, Amir Temur, Shohruh, Mirzo Ulug'bek, Muhammad Shayboniyxon, Ko'chkunchixon, Abdullaxon II.

Аннотация: В данной статье, что такое нумизматика, когда и где появились первые монеты, как были организованы монетно-денежные отношения в эпоху Тимуридов и Шайбани и различия между ними, Амир Темур, Шахрух, Мирзо Улугбек, Шайбани-хан, Ко Приведены денежные реформы Чкунчи-хана, Абдулла-хана II и других правителей, в каких городах чеканились монеты и какое значение имели монеты в то время.

Ключевые слова: Нумизматика, нумизматы, статер, Геродот, Ксенофонт, Лидия, Басарай, мири, фулюс, фулуси-адлия, Амир Темур, Шахрух, Мирзо Улугбек, Мухамм Шайбанихан, Кочкунчихан, Абдулла-хан II.

Annotation: In this article, what is numismatics, when and where did the first coins appear, how were coin-money relations organized during the Timurid and Shaibani eras and the differences between them, Amir Temur, Shahrukh, Mirzo Ulug'bek, Shaibani Khan, Ko Information about the monetary reforms of Chkunchi Khan, Abdullah Khan II and other rulers, in which cities coins were minted, and how important coins were at that time is given.

Keywords: Numismatics, numismats, stater, Herodotus, Xenophon, Lydia, Bassarai, miri, fulus, fulusi-adlia, Amir Temur, Shahrukh, Mirzo Ulug'bek, Muhammad Shaibanikhan, Kochkunchikhan, Abdullah Khan II.

Numizmatika tanga pullar haqidagi fan bo'lib, yunoncha "nomizma- tanga" so'zidan olingan. Bu termin o'rta asrlardan boshlab ishlatiladi. Tanga pullar bilan shug'ullanuvchilar ham aynan o'sha davrdan faoliyat boshlagan. Ular numizmatlar deb ataladi. Numizmatlarning vazifasi tangalardagi rasmlarni, yozuvlarni, ularning og'irligi, o'lchami, metall sifatini, qachon, qayerda, kim tomonidan zarb qilinganligini o'rganishdan iborat.

Dastlabki tangalarning qachon va qayerda paydo bo'lganligi haqida yaqin vaqtlargacha olimlarda yakdil qaror yo'q edi. Olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida dastlabki tangalar Kichik Osiyodagi Lidiya davlatida miloddan avvalgi VIII-VII asrlarda zarb qilingan degan xulosaga kelishadi. Tangalarning Lidiyada paydo bo'lganligi haqida yozma manbalarda ham ma'lumotlar keltiriladi. Xususan, buyuk yunon tarixchilari Gerodot va Ksenofontlar o'z asarlarida tangalarning dastlab Lidiyada zarb qilinganligi va u oltin hamda kumushning tabiiy qotishmasidan yasalganligini aytib o'tadi. Bu tangalarning bir tomoni tasvirsiz, ikkinchi tomonida esa tulkinning tasviri tushirilgan. Sababi, tulki lidiyaliklar uchun muqaddas hayvon bo'lib, ularning eng ulug' ma'budasi Bassarayning ramziy timsoli sanalgan. Lidiyaliklar bu tangani oltin stater deb nomlashgan. "Stater" yunoncha so'z bo'lib, tarozi dastagi degan ma'noni bildirgan. Savdo - sotiqning rivojlanishi natijasida Lidiyadan so'ng boshqa davlatlarda ham asta- sekin tangalar zarb qilina boshlaydi.

Temuriylar davrida O'rta Osiyo hududida o'ziga xos tanga - pul tizimi shakllanadi. Temuriylargacha bo'lgan davrda ham bu hududda bir qancha qudratli davlatlar va ularning tangalari mavjud bo'lgan, lekin Temuriylar davridagi tangalar tamomila ulardan farq qiladi. XIV asrning 60-yillarida Movarounnahr o'nga yaqin mustaqil bekliklarga bo'linib, iqtisodiy inqiroz davrida edi. Xuddi shu davrda hokimiyat tepasiga Amir Temur keladi. Amir Temur o'zining dastlabki hukmronlik yillaridan boshlab so'nggi chig'atoy xonlari hukmronligi oqibatida izdan chiqqan tanga-pul tizimiga e'tibor qaratgan. Mamlakat iqtisodiy ahvolini yo'lga solish maqsadida XIV asrning 80-yillari atrofida pul islohoti o'tkazdi. Sohibqiron pul islohotining asosini ikki xil qiymatga ega bo'lgan kumush tangalar tashkil etgan: yiriklari "tanga" deb atalib, diametri 2,5-3 sm, og'irligi 6,4 grammni, nisbatan kichiklari esa "miri" deb atalib, diametri 1,5-1,6 sm, og'irligi 1,5 grammdan iborat bo'lgan. Ya'ni bitta tanga to'rtta "miri" ga teng bo'lgan. Amir Temur davrida tilla tangalarning 12 turi mavjud bo'lgan va ular 1379-1388-yillarda Xorazm to'liq bosib olinganidan so'ng zarb etila boshlangan. Tangalar asosan, Amir Temur nomidan poytaxt Samarqand va boshqa bir qator viloyatlarda zarb qilingan. Amir Temur

o'tkazgan pul islohoti natijasida mamlakat hududida yagona tanga-pul tizimi shakllanadi. Ulkan mamlakatning ichki va tashqi savdosida yagona pul joriy etilishi esa, o'z navbatida iqtisodining rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazgan.

Bizga ma'lumki, Amir Temur vafotidan so'ng, Xorazm uning davlati tasarrufidan chiqadi. 1412-yilda esa Amir Temurning kenja o'g'li Shohruh Mirzo Xorazmni qayta egallaydi va pul islohoti o'tkazadi. Shohruh XIII asrda mavjud bo'lgan 2,3g kumush tangalar o'rniga, 1,1grammli kumush tanga va 1,1-1,5 grammli oltin tangalar zarb ettiradi. Bundan tashqari Movarounnahr va Xurosonning bosh hukmdori sifatida Shohruh Mirzo Astrobod, Buxoro, Damg'on, Isfahon, Kirmon, Qum, Nishopur, Marv, Samarqand, Sabzavor, Sultoniya, Tabriz, Xorazm, Hirot, Sheroz va boshqa shaharlarda o'z nomi bilan kumush tangalar zarb qilib, savdo - sotiqni tartibga soldi.

Temuriylar davrida yana ichki chakana savdoni rivojlantirish maqsadida mayda mis chaqalar ya'ni "fuluslar" mahalliy hokimlar tomonidan ko'plab zarb etilgan. Bu kabi fuluslar yengil vaznda, qiymati juda past bo'lganligi sababli aholi ehtiyojini qondira olmagan. Xuddi shu vaziyatda, 1428-yilda Mirzo Ulug'bek tomonidan o'tkazilgan fulusiy pullar katta ahamiyat kasb etadi. Islohotga ko'ra avval mavjud bo'lgan yengil vazndagi chaqalardan foydalanish taqiqlanadi va ularning o'rniga avvalgisidan 1,5-2 barobar og'irroq bo'lgan mis tangalar muomalaga chiqariladi. Xalq orasida "fulusi adliya" ya'ni "adolatli chaqa" deb nom olgan Ulug'bekning bu yangi fuluslari Buxoro, Samarqand, Qarshi, Termiz, Toshkent, Shohruxiya va Andijon shaharlarida zarb qilingan va ichki savdoning rivojiga keng yo'l ochadi. Mamlakatda bu davrda savdo - sotiq, pul munosabatlari qanchalik rivojlanmasin, Temuriy shahzodalar o'rtasida toj-taxt uchun kurash hamon avj olgan edi. Shu sababdan ham XV asr oxiriga kelib Temuriylar davlati ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatdan inqirozga yuz tutib, Shayboniyxon boshchiligidagi o'zbeklar tomonidan zabt etildi va shayboniylar sulolasiga asos solindi.

Shayboniylar hokimiyatga kelgandan so'ng, kumush va mis tangalar zarb qilishni yo'lga qo'yadi. Oltin tangalar esa faqatgina Abdullaxon II davrida zarb etilgan. Muhammad Shayboniyxon 1507-yilda Hirotni egallagach, shaharning jome masjidida pul islohoti o'tkazishga farmon beradi. Islohotga ko'ra Temuriylar davridagi tangalardan foydalanish taqiqlanadi hamda vazni 5,2 grammli kumush tangalar zarb qilinib, muomalaga chiqariladi. Islohot 1508-yilda yakuniga yetib, mamlakatning barcha hududlari Samarqand, Buxoro, Marv, Kesh, Nasaf, Hirot, Mashhad, Nishopur va Sabzavorda bir xil vaznda zarb qilinib, pulning qadrsizlanishiga barham beradi.

Shayboniyxondan so'ng taxtga o'tirgan Ko'chkunchixon ham umumdavlat miqyosidagi pul muomalasini bir me'yorga tushirish uchun islohot o'tkazadi. Uning nomi bilan avval Buxoroda, keyin esa Samarqandda yuqori vaznli mis tangalar zarb etilib, past vaznli tangalar muomalasi taqiqlangan. 1525-yilda esa butun davlat bo'ylab bir xil tangalar zarb etish yo'lga qo'yildi. Bu jarayonda har qanday shaxs o'zining metall buyumini zarbxonaga eltib belgilangan vazndagi kumush tangani zarb ettirishi mumkin bo'lgan.

Shayboniy Abdullaxon II o'tkazgan pul islohoti ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. U mazkur islohotni o'tkazishda kumush narxining ko'tarilganini hisobga oldi. Islohotga ko'ra, yangi kumush tanganing qiymati 30 ta mis tangaga tenglashtirildi, eskisi esa 27 ta mis tangaga teng bo'lgan. Abdullaxon II ning pul islohoti tufayli kumush tanga ko'p miqdorda chiqarildi. U oltin tanga zarb etishni ham yo'lga qo'ydi va uning tarkibiga qiymati past bo'lgan boshqa ma'danlar aralashtirilmasligini qattiq nazorat ostiga oldi. Bu pullar xonlikning butun hududida muomalaga kirdi. Bu islohot, o'z navbatida, hokimiyatning markazlashuviga, xazinaga katta daromad tushishiga, ichki va tashqi savdo - sotiqning yanada rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratdi.

Xulosa qilib aytganda, o'sha davrda xalqni itoatda tutib turish uchun avvalo, ularning savdo- sotiq, iqtisodiy hayoti uchun zarur bo'lgan tanga-pullarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash kerak edi. Bu zaruratni yaxshi anglagan Temuriy va Shayboniy hukmdorlar hokimiyatga kelishi bilan o'z nomlaridan mis, kumush hattoki oltin tangalar ham zarb qilishni yo'lga qo'yadi. Ammo Shayboniylar davri tangalari asosan, Temuriylar davri tangalari namunalari asosida zarb qilingan. Bundan ko'rinib turibdiki ikkala sulola tangalari ham, ularning og'irligini hisobga olmaganda deyarli bir xil bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Pidayev, "Tangalar davr ko'zgusi". Toshkent "O'zbekiston" 1984. 8-10-betlar.
2. I.To'xtiyev. "Tangalar tilga kirganda" TOSHKENT .O'ZBEKISTON SSR "FAN" NASHRIYOTI. 1989.
3. T.Ernazarova, B. Kochnev. "Tangalar o'tmish darakchilari" O'ZBEKISTON SSR "FAN" NASHRIYOTI. TOSHKENT 1977. 27-33-betlar.

